

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И АКСИОЛОГИЯ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Носирова М.О.

Ст. преп. кафедры общего
языкознания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан
19mubina94@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19678407>

Аннотация. В статье рассматриваются пословицы русского и узбекского языков с точки зрения их аксиологического содержания и репрезентации ценностей. Исследование основано на сопоставительном анализе, который позволяет выявить как универсальные, так и национально-специфические ценностные ориентиры, зафиксированные в паремиологическом фонде двух культур. Сделан вывод о том, что паремиология является важным источником изучения аксиосферы народа и способствует формированию межкультурного понимания.

Ключевые слова: аксиология, социальные ценности, пословицы, культура, сопоставительный анализ, традиции, народная мудрость, мировидение, этнокультура, оценка, национальная идентичность.

Современная лингвистика активно исследует взаимодействие языка и культуры, обращая особое внимание на ценностные ориентиры, которые закрепляются в языковом сознании и выражаются через различные формы речи. Одним из наиболее ёмких жанров, отражающих социальные нормы и мировоззрение народа, являются пословицы. Они представляют собой концентрированное выражение народной мудрости, в которых фиксируются моральные установки, социальные отношения, этнокультурные традиции. Цель статьи – выявить, какие ценностные ориентиры фиксируются в паремиологическом фонде двух культур, и как они проявляют универсальные и этноспецифические особенности мировидения.

Аксиология – наука, направленная на изучение и описание общечеловеческих основ жизнедеятельности человека в соответствии с социальной культурой и законами общества. В.А. Маслова утверждает, что фразеологические единицы способны отражать национальные и культурные ценности и считаются душой каждого национального языка [4, с. 9]. Ученый считает, что фразеологизмы не просто описывают окружающий мир – они интерпретируют и оценивают его, выражают наше субъективное отношение к нему. Аксиологичность можно рассматривать как языковую категорию, которая выражается в способности языковой единицы с «культурным компонентом» транслировать ценности [7, с. 594]. Рассматривая ценности как «сформированные представления, значения некоего объекта для субъекта» под ценностью понимают разновидность значения.

Такие ученые как Бодырев Н.Н., Алефиренко Н.Ф., Бочина Т.Г., Карасик В.И., Маджидова Р.У и др. полагают, что ценностная система в языковом сознании индивида и общества формируется под влиянием таких факторов как религия, идеология, литература, культура и искусство, что представляется очень важным фактором в процессе воспитания и формирования гармонично развитой личности.

Основываясь на исследования Г.А. Багаутдиновой, мы полагаем, что схематично уровневая классификация ценностных ориентиров, соотносящихся с антропоцентрическим принципом, может быть представлена в форме идеографической параметризации в виде признаков данных в оппозиции внутри определенного параметра [2, с. 24]:

I. Материальный уровень ценностей: *Худ Роман, когда пуст карман, хорош Мартын, когда есть алтын. Чаще счет – крепче дружба. Ближний счет – дальняя дружба.* [5].

II. Эмоциональный уровень ценностей: *Терпи, казак, атаманом будешь. Спокойные люди – силища. Ему и беда, что с гуся вода. Кто сдержан, тот умен. Веселому жить весело. Хорошо тому добро делать, кто помнит.* [5].

Yuzga chidagan, mingga ham chidaydi. Dunyoni suv bossa, o'rdakka nima g'am. Sabrli bo'lsang, o'zarsan, sabrsiz bo'lsang, to'zarsan. Bola bo'lsa, sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa, yo'q bo'lsin. Yaxshilarga xizmat qilsang, ham aytadi, ham qaytadi. [9].

III. Нравственно-этический уровень ценностей: *Немного говорит, да много смыслит. Не говорит – ум копит; а скажет – нечего слушать. Правая рука по правде живет. Перед законом все равны. Гордыня до добра не доведет.* [5].

Oz gapirgan soz gapirar. Til saqlagan sir saqlar. To'g'ri el ichida tanilar. Til bor, bol keltirar, til bor, balo keltirar. Ota hunari – bolaga meros. Intizomli lashkar yengilmas. [9].

IV. Эстетический уровень ценностей: *От хозяйского глаза и конь добреет. Встречают по одежке, провожают по уму. Птица сильна крыльями, а человек дружбой. На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко.* [5].

Onangni otangga beparдоз ko'rsatma. So'qir ko'zga surmaning keragi yo'q. Ko'zga yaqin – ko'ngilga yaqin. Boyning qizi – sepi bilan, yo'qning qizi – ko'rki bilan [9].

V. Социальный уровень ценностей: *Артель атаманом крепка. Все за одного – один за всех. Доброе братство дороже всякого богатства. Для друга и семь верст не околица. Всяк кулик свое болото хвалит* [5].

Ayrihganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer. Baliqning kuni ko'l bilan, botirning kuni el bilan. Birlashgan yovni qaytarar. Yolg'iz botir yovga yo'q, yolg'iz yigit dovga yo'q. Uyiga sig'magan eliga sig'mas [9].

VI. Ценности профессиональной самореализации: *На ловца и зверь бежит. Ноги носят, а руки кормят. У всякого Гришки свои делишки. Тяжело спине – легче сердцу. Всякое умение трудом дается. Где труд, там и счастье.* [5].

Ahdi borning baxti bor. Baxt yalqovga begona. Bekorchidan el bezor, so'zidan ko'ngil ozar. Birovning bergani – ko'rgulik, mehnatning bergani – to'ygulik. Bog' jamoli – bog'bondan [9].

Во всех представленных аспектах своего проявления ценность характеризуется дуальностью своей природы: любая ценность соответствует антиценности, а функционирование системы ценностей предопределяет сосуществование системы антиценностей. Деление ценностей на положительные и отрицательные восходит к учениям Д. Юма. Р.У Маджидова справедливо считает разумным суждение Д. Юма о том, что «человек рожден преимущественно для деятельности и в своих поступках руководствуется вкусом и чувством, стремясь к одному объекту и избегая другого в зависимости от той ценности, которую он приписывает этим объектам, и от того, в

каком свете они ему представляются» [6, с. 106], иными словами, любой объект, представленный как ценность в сознании индивида, обусловлен положительной или отрицательной оценкой, которая обусловлена его ценностными установками и контекстом.

Собственно ценностная оценка представляется как «эмоционально-интеллектуальное выявление ценностного значения воспринимаемого / переживаемого / осмысляемого в виде суждения вкуса, символа веры, медитативного суждения» [9, с. 168], при этом следует отметить, что «в речи имеет место не само формулирование ценности как таковой, но выражение убежденностей или верований говорящего на основе его ценностного мотивационного отношения, в каком бы дискурсивном пространстве оно не реализовывалось».

Таким образом, проведенный анализ антропоцентрических пословиц русского и узбекского языков показал, что они являются важными носителями аксиологической информации. Пословицы закрепляют и передают социальные ценности, регулируют поведение, формируют мировоззрение и национальную идентичность. Универсальные ценности – труд, семья, дружба, правда – объединяют разные культуры, в то время как этнокультурные особенности подчёркивают уникальность каждого народа. Аксиологический подход к изучению пословиц позволяет глубже понять духовную и моральную основу общества. В перспективе подобные исследования могут быть полезны в межкультурной коммуникации, преподавании русского и узбекского языков как иностранных, а также в формировании толерантного мировоззрения в условиях глобализации.

References:

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пос. – 5-е изд., стер. – М., 2016. – 288 с.
2. Багаутдинова Г.А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: Автореф. дисс ... – Казань, 2007.
3. Жалилова М. А., Цой М. К. Межъязыковая омонимия и «ложные друзья переводчика» в русско-английском сопоставлении // Вестник науки. – 2026. – Т. 2. – №. 3 (96). – С. 280-285.
4. Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов: коллективная монография. – М.: ТЕЗАУРУС, 2011. – С. 9.
5. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц. Около 70 000 пословиц. – М., 2010. – 1026 с.
6. Носирова М.О. Аксиологический потенциал социального уровня ценностей // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 104-110.
7. Носирова М.О. Национальная специфика отражения социальных ценностей в пословицах разносистемных языков // Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 10. – С. 594-598.
8. Носирова М.О. Пословичная картина мира как фрагмент языковой картины мира // Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 168.

9. Сувонқулова Х. Ўзбек ҳалқ мақоллари. – Тошкент, 2014. – 152 б.